

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Boyacá - Guacamayas

LEIDY YOBANA NIÑO BARÓN

@len.art.ista

**ARTISTA VISUAL – PSICÓLOGA –
INVESTIGADORA SOCIAL – TERAPEUTA
DE PAREJA Y FAMILIA.**

Creadora polifacética colombiana, nacida en tierras boyacenses, donde la tradición artesanal de la cestería en rollo teje sueños colectivos. Hija de padres trabajadores y creativos, sembraron en ella el valor del esfuerzo y la convicción de que "todo se puede, si se quiere".

Su formación académica se inscribe en Ciencias Humanas: Psicología, Antropología y una Maestría en Matrimonio y Familia. Cuenta con trayectoria artística local e internacional en exposiciones virtuales. Está convencida de que el arte es un don heredado y un regalo divino. A través de la pintura expresa un lenguaje espiritual y humano, transmitiendo grandeza, paz, armonía y verdad, despertando el reconocimiento de la identidad de los pueblos.

A multifaceted Colombian artist, born in the Boyacá region, where the artisanal tradition of coiled basketry weaves collective dreams. The daughter of hardworking and creative parents, she was instilled with the value of effort and the conviction that "anything is possible if you want it."

Her academic background lies in the Humanities: Psychology, Anthropology, and a Master's degree in Marriage and Family. She has a local and international artistic career, with virtual exhibitions. She is convinced that art is an inherited gift and a divine present. Through painting, she expresses a spiritual and human language, conveying grandeur, peace, harmony, and truth, awakening a recognition of the identity of peoples.

Artista colombiana multifacetada, nascida na região de Boyacá, onde a tradição artesanal da cesteria tece sonhos coletivos. Filha de pais trabalhadores e criativos, foi criada com o valor do esforço e a convicção de que "tudo é possível se você quiser".

Sua formação acadêmica é em Humanidades: Psicologia, Antropologia e mestrado em Casamento e Família. Possui uma carreira artística nacional e internacional, com exposições virtuais. Ela acredita que a arte é um dom hereditário e uma dádiva divina. Através da pintura, expressa uma linguagem espiritual e humana, transmitindo grandeza, paz, harmonia e verdade, despertando o reconhecimento da identidade dos povos.

Título: Guacamayus

Autor: Leidy Yobana Niño Barón

Año: 2025

Técnica: Mural

Entre flores de cayenos que abundan en los campos y las bellas aves de las guacamayas que existieron en épocas de nuestros antepasados, sobresale el rostro de una linda indígena Lache. Guacamayus es un homenaje histórico a nuestras raíces ancestrales en Guacamayas, Boyacá, tierra de gente que teje sueños a partir del color de sus hermosas artesanías, que adornan el rostro de la noble y tierna indígena Lache.

Among the abundant hibiscus flowers and the beautiful macaws that once roamed the lands of our ancestors, the face of a lovely Lache woman stands out. Guacamayus is a historical tribute to our ancestral roots in Guacamayas, Boyacá, a land of people who weave dreams from the vibrant colors of their exquisite handicrafts, which adorn the face of the noble and tender Lache woman.

Entre a profusão de hibiscos e as belas araras que outrora percorriam as terras de nossos ancestrais, destaca-se o rosto de uma encantadora mulher Lache. Guacamayus é uma homenagem histórica às nossas raízes ancestrais em Guacamayas, Boyacá, terra de um povo que tece sonhos com as cores vibrantes de seu requintado artesanato, que adornam o rosto da nobre e terna mulher Lache.

Título: Un 25 de diciembre en Guacamayas
Autor: Leidy Yobana Niño Barón
Año: 2025
Técnica: Mural

En un monumental templo de un pequeño pueblo llamado Guacamayas, sobresale el trompetista que anima con su banda un 25 de diciembre la tradicional matachinada. Disfraces tradicionales, modernos y comparsas bailan, juegan y brindan al ritmo de las notas musicales. Que le pregunten a las madamas, galantes, tigres, josas, o quizá a la vaca toreada por los matachines de colores: ¿qué se siente vivir este momento?

In a monumental temple in a small town called Guacamayas, surrounded by mountains, the trumpeter stands out, enlivening the traditional Matachinas festival with his band on December 25th. Traditional and modern costumes, along with dance troupes, dance, play, and toast to the rhythm of the music. Just ask the Madamas, the gallants, the tigers, the Josas, or perhaps the cow being teased by the colorful Matachinas: what does it feel like to experience this moment?

Num templo monumental na pequena cidade de Guacamayas, rodeada por montanhas, destaca-se o trompetista, que anima o tradicional festival Matachinas com a sua banda no dia 25 de dezembro. Trajes tradicionais e modernos, juntamente com grupos de dança, dançam e brindam ao ritmo da música. Basta perguntar às Madamas, aos galantes, aos tigres, aos Josas, ou talvez à vaca que está a ser provocada pelos coloridos Matachinas: qual é a sensação de viver este momento?

Título: El habitat de mi terruño

Autor: Leidy Yobana Niño Barón

Año: 2025

Técnica: Mural

Entre montañas y neblina, brillan las plumas de guacamayas que existieron en tiempo de antepasados. Se levantan recuerdos de alpargatas que tejía la abuela. Manos entrelazan fibras de cestería mientras los oídos escuchan aves: chorpes, toches y copetón. Ardillas y ratones juegan. ¿El gato? No limpia la casa. ¿Los perros? Prefieren acostarse. Solo las abejas cumplen sacando néctar. El hábitat de mi terruño es Guacamayas, donde las raíces conectan con la tierra, la cultura y lo trascendental.

Among mountains and mist, the feathers of macaws that once roamed the land gleam. Memories of Grandma's woven sandals resurface. Hands intertwine basketry fibers while ears listen to birdsong: chorpes, toches, and copetón. Squirrels and mice play. The cat? It doesn't clean the house. The dogs? They prefer to lie down. Only the bees keep busy, gathering nectar. The habitat of my homeland is Guacamayas, where roots connect with the earth, the culture, and the transcendent.

Entre montanhas e neblina, as penas das araras que outrora percorriam a região brilham. Lembranças das sandálias trançadas da vovó ressurgem. Mãos entrelaçam fibras de cestos enquanto ouvidos escutam o canto dos pássaros: chorpes, toches e copetóns. Esquilos e ratos brincam. O gato? Não limpa a casa. Os cachorros? Preferem deitar. Só as abelhas se mantêm ocupadas, coletando néctar. O habitat da minha terra natal é Guacamayas, onde as raízes se conectam com a terra, a cultura e o transcendente.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.